

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS A TRAVÉS DE MICROORGANISMOS EFICIENTES Y FILTRACIÓN CON ZEOLITAS EN LA MICROCUCUENCA DEL RÍO CARRIZAL, MANABÍ, ECUADOR

REMOVAL OF ORGANIC POLLUTANTS THROUGH EFFICIENT MICROORGANISMS AND FILTRATION WITH ZEOLITES IN THE MICRO-BASIN OF THE CARRIZAL RIVER, MANABÍ, ECUADOR

LEONEL ROLANDO LUCAS VIDAL¹, ÁNGELA LORENA CARREÑO MENDOZA², ERNESTO ANTONIO HURTADO³,
RENNY BARRIOS-MAESTRE^{4,5,*}, RAMÓN SILVA-ACUÑA⁵

¹Universidad Espíritu Santo, Samborondón, Guayaquil, Ecuador, ²Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Manabí, Ecuador,

³Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Carrera de Medicina Veterinaria, Manabí, Ecuador,

⁴Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Maturín, Venezuela, ⁵Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica, Postgrado de Agricultura Tropical, Maturín, Venezuela

*Correspondencia: Renny Barrios-Maestre , E-mail: rbarrios@udo.edu.ve / rennybarrios@gmail.com

RESUMEN

Con el objetivo de corregir variables indicadoras de contaminación orgánica en aguas para consumo humano procedentes de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio ubicadas en la microcuenca del río Carrizal (Manabí, Ecuador), se evaluaron estrategias de depuración basadas en filtros de zeolitas y microorganismos eficientes (ME). Se procesaron muestras de agua provenientes de vertientes, tanques y de grifos destinadas al consumo. Se probaron cinco tratamientos: a) incubadas con EM•1[®] a 5 mL/L y filtrada en zeolita cubana; b) incubadas con EM•1[®] a 5 mL/L y filtrada en zeolita ecuatoriana; c) incubadas con 5 mL/L; d) 10 mL/L y e) 15 mL/L de microorganismos autóctonos, respectivamente. Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones. La comparación de tratamientos se realizó por contrastes ortogonales. Se evaluaron pH, demanda biológica de oxígeno, nitritos y fosfatos. Se determinó que, independientemente de la localidad y de la fuente de agua tratada, la aplicación de dosis de 15 mL/L de microorganismos autóctonos y la filtración con zeolita + microorganismos eficientes (EM•1[®]), indujeron correcciones significativas en las variables demanda biológica de oxígeno (DBO₅), nitritos y pH. Los tratamientos de depuración redujeron los niveles de componentes orgánicos de las aguas de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio a valores aceptables por las normativas de calidad del agua de consumo y de cuerpos de agua dulce vigentes en Ecuador. La aplicación de microorganismos autóctonos representa una alternativa viable para la reducción de contaminantes orgánicos en las zonas rurales de la microcuenca del río Carrizal.

PALABRAS CLAVES: Demanda biológica de oxígeno, nitritos, fosfatos, pH, microorganismos autóctonos.

ABSTRACT

With the purpose of correcting variables indicating organic contamination in waters for human consumption from the localities Severino, Julián and Balsa en Medio located in the microbasin of the Carrizal River (Manabí, Ecuador), depuration strategies based on zeolite filters and efficient microorganisms (EM) were evaluated. Three water sources were sampled: springs, tanks and faucets of regular consumption. Five treatments were tested: a) incubated with EM•1[®] at 5 mL/L and filtered in Cuban zeolite; b) incubated with EM • 1[®] at 5 mL/L and filtered in Ecuadorian zeolite; c) incubated with 5 mL/L; d) 10 mL/L and e) 15 mL/L of autochthonous microorganisms, respectively. A randomized block experimental design was used, with four repetitions. The comparison of treatments was performed by orthogonal contrasts. The variables evaluated were pH, biological oxygen demand, nitrites and phosphates. It was determined that, regardless of the location and source of treated water, the application of doses of 15 mL/L of autochthonous microorganisms and the filtration with zeolite + efficient microorganisms (EM•1[®]), induced significant corrections in the variables biological oxygen demand (BOD₅), nitrites and pH. With the exception of the BOD₅, the purification treatments reduced the levels of organic components of the waters of the localities Severino, Julian and Balsa en Medio to values acceptable for the quality regulations of drinking water and freshwater bodies in force in Ecuador. The application of autochthonous microorganisms represents a viable alternative for the reduction of organic pollutants in rural areas of the Carrizal River micro-basin.

KEY WORDS: Biological oxygen demand, nitrites, phosphates, pH, autochthonous microorganisms.

INTRODUCCIÓN

El agua es el recurso natural más valioso. Es

fundamental para todas las necesidades humanas, incluyendo la alimentación, los sistemas de saneamiento, la salud, la energía y el hogar. La

gestión adecuada de los recursos hídricos constituye el desafío más acuciante de todos los que se refieren a la naturaleza. Sin agua, no hay sociedad, no hay economía, no hay cultura, no hay vida (SCDB 2010).

Hernández (2016) y Morais *et al.* (2016) señalan que la calidad del agua es un factor determinante del bienestar humano; aunque, la presencia de compuestos químicos o contaminantes de actividades antropogénicas genera restricciones para su uso en el consumo humano, sin considerar un tratamiento adecuado.

Los agentes contaminantes de ríos, lagos y otros recursos naturales tienen su origen principal en las actividades antropogénicas y la vulnerabilidad del suelo para pequeñas y grandes áreas urbanas; no obstante, las zonas rurales no escapan de la actividad humana contaminante, pues las aguas servidas contienen excretas humanas y de animales, residuos químicos e industriales, contaminantes de minería o de la explotación del petróleo y residuos químicos de campos agrícolas que usan antibióticos, insecticidas y fertilizantes (Rickert *et al.* 2016).

Los ambientes naturales contienen cargas propias de fósforo, nitrógeno y materia orgánica, las cuales dependen principalmente del tipo de suelo de la cuenca. La concentración de estos elementos puede verse incrementada por efecto de actividades antrópicas que aportan cargas considerables de los mismos. Aguas residuales domésticas, efluentes agroindustriales, erosión, lixiviación y escorrentía de suelos agrícolas y ganaderos aportan formas biodisponibles de nitrógeno, como nitratos, nitritos y amonio. Similarmente, los desechos domésticos e industriales y la escorrentía de los suelos fertilizados son fuente artificial de fósforo (Xu y Zhang 2012).

Varias técnicas han sido desarrolladas como estrategias de tratamiento del agua que toman como referencia directrices o estándares de calidad basados en niveles científicamente aceptables particularmente para el Ecuador están las normas de calidad del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN 2014, 2017). Tradicionalmente, los sistemas de filtración a través de gravas y otros materiales porosos han sido de amplio uso y de comprobada eficiencia.

Diversas investigaciones destacan el potencial de la zeolita como material filtrante de aguas para consumo humano, demostrando su eficiencia económica en el tratamiento de aguas cuando se

compara con otros materiales conocidos para estos efectos (Burgos y Agudo 2015, Vera *et al.* 2016). Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados de metales alcalinos y alcalinotérreos (especialmente Na, K, Mg y Ca) que actúan como absorbente natural por su alto grado de hidratación (Wang y Peng 2010).

Actualmente, se han desarrollado nuevos métodos para el tratamiento de agua de uso doméstico, entre estos, la utilización de microorganismos eficientes (EM). Se trata de una tecnología ecológica compuesta por una mezcla de diferentes especies de microorganismos regeneradores anaeróbicos y aeróbicos de origen natural, comprenden más de ochenta especies de microorganismos procedentes de cinco grupos: bacterias fototrópicas, bacterias productoras de ácido láctico, levaduras y hongos de fermentación. Cuando entran en contacto con la materia orgánica, secretan sustancias beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales, quelatos y antioxidantes (Fioravanti *et al.* 2005, Toc 2012, Romero y Vargas 2017). Particularmente, los EM resultan eficaces para reducir la demanda biológica de oxígeno (DBO₅) y la población de patógenos como coliformes, *Salmonella* y otros, en efluentes domésticos y de industria; de esta manera, reducen significativamente su impacto en los cursos de agua donde se vierten y el ambiente en general (Reyes *et al.* 2005).

Los tratamientos con EM muestran reducción en la materia orgánica, DBO₅, nitratos, pH, conductividad eléctrica (Roldan *et al.* 2007, Bejarano y Escobar 2015, Beltrán y Campos 2016); también es importante considerar la microbiota autóctona de las aguas, los cuales tienen un gran interés ecológico ya que participan en los procesos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y azufre. Estos microorganismos poseen diversas capacidades metabólicas, transformando los compuestos orgánicos en inorgánicos lo que contribuye a la autodepuración de las aguas (Leclerc y Moreau 2002).

Con base en estas consideraciones, el objetivo de la presente investigación consistió en determinar los valores de pH, DBO₅, fosfatos y nitritos, como indicadores de contaminación orgánica en aguas para consumo humano procedentes de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio de la República del Ecuador, tratadas por estrategias de depuración con el uso de filtros de zeolitas combinados con el tratamiento de microorganismos eficientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área objeto de la investigación

El muestreo se realizó entre agosto y septiembre de 2017. Las muestras de agua provienen de la microcuenca hidrográfica del río Carrizal (Ecuador), comprendida entre las coordenadas 14°15'S, 79°52'12"W, con un área de aproximadamente 1.390 Km². Se encuentra asentada en la provincia de Manabí y limita al norte con las cuencas del río Briceño y río Jama, al sur con las cuencas del río Portoviejo y río Guayas, al este con el océano Pacífico y la cuenca del Estero Pajonal y, al oeste con la cuenca del río Guaya (MAE 2009).

Tratamientos evaluados y diseño experimental

Las muestras de agua de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio, tomadas en la vertiente, del tanque y de los grifos de las casas, recibieron los siguientes tratamientos: a) incubadas con EM•1[®] a 5 mL/L y filtrada en zeolita cubana; b) incubadas con EM•1[®] a 5 mL/L y filtrada en zeolita ecuatoriana; c) incubadas con 5 mL/L; d) 10 mL/L y e) 15 mL/L de microorganismos autóctonos, respectivamente.

Tratamientos realizados al agua muestreada

Producto comercial EM•1[®] (Microorganismos Eficaces)

Para activar la formulación comercial se procedió de la siguiente manera: en un envase plástico de 2 L de capacidad se colocaron 5 mL de la formulación comercial, se le adicionaron 5 mL de melaza y se completó el volumen con 990 mL de agua del grifo; se cerró herméticamente y se agitó manualmente por 30 segundos. Se mantuvo por 6 días en ausencia de luz y diariamente, se abría en una oportunidad para dejar escapar los gases. Al finalizar este periodo, se cuantificó el pH de la mezcla, si resultó un pH superior a 3,5 se descartó la muestra; en su defecto, se preparó nuevamente. La dosis del EM•1[®] correspondió al 5% (AGEARTH 2018).

Las muestras de agua provenientes de vertientes, albarradas o tanques y grifos de las viviendas de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio consistieron de 5 L de agua, incubadas con EM•1[®] en la concentración de 5 mL/L durante 2 h y posteriormente pasadas por filtros constituidos por capas de 5 cm de zeolita de origen cubano y/o

ecuatoriano, contenidas en columnas de filtración.

Microorganismos autóctonos

Se utilizaron los siguientes microorganismos autóctonos: *Saccharomices cereviceae* (extraído del mucilago del cacao [*Theobroma cacao*]), *Bacillus* spp. (aislado de la mucosa del intestino delgado de aves ponedoras) y *Lactobacillus* spp. (proveniente de fermentación de la leche). Posteriormente, se realizó una mezcla utilizando agua destilada y melaza al 5% para activarlos, se obtuvo el biopreparado para 1 L con la concentración de *Lactobacillus* spp. de $1,8 \times 10^9$ UFC/mL, *Bacillus* spp. de $1,2 \times 10^9$ UFC/mL y *Saccharomices cereviceae* de $4,3 \times 10^8$ UFC/mL. Las UFC se determinaron a través del método de recuento en placa.

De las muestras de agua provenientes de vertientes, albarradas o tanques y grifos de las viviendas de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio se tomaron alícuotas de 5 L de agua, las cuales fueron incubadas por 2 horas con las dosis de 5, 10 y 15 mL/L del biopreparado de microorganismos autóctonos, respectivamente. Finalizado el periodo de incubación, se tomaron muestras para los respectivos análisis químicos.

En las muestras de aguas provenientes de las localidades Severino, Julián y Balsa en Medio, tratadas tanto con el EM•1[®] y filtradas en las zeolitas cubana y ecuatoriana de manera independiente, así como también las tratadas con los organismos autóctonos, se cuantificaron las siguientes variables químicas: potencial de hidrogeno (pH), demanda biológica de oxígeno (DBO₅), sólidos totales (SOT) y nitritos (NO₂⁻). Las mencionadas determinaciones se realizaron en el Laboratorio de Análisis Químicas de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, ubicada en Manabí, Bolívar, Calceta. Los procedimientos analíticos empleados corresponden a las metodologías de la *American Public Health Association* (APHA 2012).

Diseño experimental y análisis estadístico

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar, con cuatro repeticiones. Previo al análisis de varianza (ANAVA), los valores de las características determinadas en las muestras de agua fueron examinados por las pruebas de normalidad de Wilk-Shapiro y la de homogeneidad de varianza de Bartlett por el programa ASSISTAT (Silva y Azevedo 2016), y los análisis de varianza se

realizaron con el software InfoStat (Di Rienzo *et al.* 2017).

Por la naturaleza estructurada de los tratamientos, las comparaciones entre ellos se efectuaron por contrastes ortogonales y para determinar su significancia se empleó la prueba de *F* a 5% de probabilidad (Silva-Acuña *et al.* 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra los promedios de los contrastes ortogonales para la variable pH a nivel de vertiente, tanque y consumo. El análisis de varianza arrojó diferencias significativas entre los tratamientos para todas las localidades y para todas

las fuentes de agua evaluadas. La tendencia general fue a obtener mayor eficiencia de los microorganismos autóctonos en la reducción del pH al ser comparadas los tratamientos EM●1® + Zeolitas.

En la localidad de Severino, la comparación entre las zeolitas solo detectó diferencias significativas a nivel de la vertiente y del tanque, obteniéndose que los pH más cercanos a la neutralidad corresponden a la zeolita ecuatoriana. Para la localidad de Julián, sólo se obtuvo diferencias a nivel del agua de tanque, con la misma tendencia señalada anteriormente; mientras que en la localidad de Balsa en Medio no hubo diferencias estadísticas en ninguna de las fuentes evaluadas.

Figura 1. Promedio de contrastes para el potencial de hidrógeno (pH) en tres fuentes de agua evaluadas en las localidades de Severino (A), Julián (B) y Balsa en Medio (C).

Cuando se comparó la dosis de 15 mL/L con las dosis menores de microorganismos autóctonos, para las tres localidades y las tres fuentes valoradas se obtuvo la misma tendencia, caracterizada por diferencias significativas a favor de la dosis de 15 mL/L, la cual mantuvo el pH más cercano a la neutralidad en todos los casos. Similarmente, la comparación dentro de las dosis más bajas de microorganismos autóctonos, indicó mayor eficiencia de la dosis de 10 mL/L para las localidades de Julián y Balsa en Medio, independientemente de la fuente de agua evaluada; mientras que en la localidad de Severino esta tendencia sólo se mantuvo a nivel del agua de vertiente y no se obtuvo diferencias a nivel de tanque y agua de consumo.

En términos generales, todos los tratamientos resultaron eficientes en mantener los niveles de pH dentro de los límites permisibles por la normativa vigente en Ecuador (6,5 a 8,5), con la excepción de los tratamientos que involucraron el uso de zeolitas a nivel de fuentes de consumo en la localidad de Severino. El rango de variación del pH se ubicó entre 7 y 8,6, el cual se clasifica dentro del rango neutro a moderadamente alcalino. En este sentido, Fioravanti *et al.* (2005) y Reyes *et al.* (2005), señalaron que la actividad de los microorganismos eficientes en la reducción del pH está asociado a procesos de fermentación durante el tratamiento de lodos y aguas residuales.

El análisis estadístico para la variable nitritos (NO_2^-) presentó diferencias significativas para todas las localidades y todas las fuentes de agua cuando se comparó el uso de EM•1[®] + zeolitas con los microorganismos autóctonos, los cuales resultaron ser los más eficientes en la reducción de los niveles de nitritos (Fig. 2). La misma tendencia se obtuvo en la comparación de la zeolita cubana contra la zeolita ecuatoriana, siendo más eficiente la zeolita local. Como excepción se deben destacar los resultados obtenidos en la localidad de Balsa en Medio a nivel de tanques de almacenamiento de agua, donde no se constataron diferencias estadísticas.

La comparación entre las diferentes dosis de microorganismos autóctonos mostró tendencias diversas, predominando los casos donde las dosis de 15 mL/L resultó más eficiente que las dosis de 5 y 10 mL/L en la reducción de la concentración de nitritos. En términos generales, todos los niveles de nitrito derivados de todos los tratamientos de purificación utilizados se ubicaron por debajo de

0,20 mg/L, el cual es el límite permisible en la legislación ecuatoriana.

El nitrato es uno de los principales aniones en las aguas naturales, pero las concentraciones pueden ser muy elevadas debido a la lixiviación del nitrógeno de los fertilizantes agrícolas o como consecuencia de descargas de los tanques sépticos. La Organización Mundial de la Salud indica que la concentración media de nitrato en un suministro típico de agua superficial sería de alrededor de 0,2 a 2 mg/L; mientras que, el nitrito, no ocurre típicamente en aguas naturales en niveles significativos, excepto en condiciones reductora (OMS 2006). Altos niveles de consumo humano pueden causar efectos adversos para la salud, debido a la inducción de metahemoglobinemia, especialmente en lactantes menores de un año de edad, y la posible formación de nitrosamidas y nitrosaminas cancerígenas (EPA 2004).

Los nitritos presentes en las aguas parcialmente nitrificadas reaccionan con el cloro libre a través de un complejo mecanismo dependiente del pH, lo cual se utiliza como estrategia de reducción de los niveles de nitritos en procesos de potabilización del agua; sin embargo, la proliferación de bacterias oxidantes del amoníaco (nitrificación) puede conducir a la pérdida acelerada de residuos de cloro, así como también al aumento de los niveles de nitrito y al crecimiento estimulado de las bacterias heterotróficas. Según lo reportado por Crowe y Bouwer (1987), las técnicas de tratamiento biológico están disponibles para la eliminación de amoníaco y nitrato del agua. El papel exacto del nitrógeno en el crecimiento de bacterias coliformes no está claro, especialmente porque algunas cepas de *Klebsiella* pueden fijar nitrógeno molecular.

La presencia de nitritos es indicador de procesos de reducción por la ausencia de oxígeno. El rango de variación se ubicó entre 0,03 y 0,14 mg/L, resultando similar para todas las localidades y con tendencia a obtenerse mayores valores en las vertientes. Trabajos de Baque-Mite *et al.* (2016) coinciden con estos resultados al destacar la aceptabilidad ambiental de los valores de nitritos en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, indicando la tendencia a incrementar sus valores en la época lluviosa.

En la Figura 3 se muestran los resultados de la comparación por contrastes ortogonales de los niveles de fosfato en las tres localidades y en las tres fuentes evaluadas, donde se evidencia un

comportamiento distinto en cada caso. En la localidad de Severino se obtuvo los niveles más elevados de fosfato en el agua; al comparar los EM•1® + zeolitas en relación a los microorganismos autóctonos, los menores valores estuvieron

asociados con los microorganismos autóctonos, situación que resulto inversa en las localidades de Julián y Balsa en Medio, independientemente de la fuente de agua.

Figura 2. Promedio de contrastes para los niveles de nitritos en tres fuentes de agua evaluadas en las localidades de Severino (A), Julián (B) y Balsa en Medio (C).

Figura 3. Promedio de contrastes para los niveles de fosfatos en tres fuentes de agua evaluadas en las localidades de Severino (A), Julián (B) y Balsa en Medio (C).

La comparación entre los tratamientos EM•1® + zeolita cubana resultaron estadísticamente más eficientes que aquellos con zeolita ecuatoriana para todas las fuentes de agua evaluadas en la localidad de Severino y a nivel de vertiente y tanque de almacenamiento en la localidad de Julián; mientras que en la localidad de Balsa en Medio no se detectaron diferencias significativas.

Por otro lado, la comparación entre las dosis de microorganismos autóctonos en la localidad de Severino determinó que la dosis de 15 mL/L presentó los menores tenores de fosfatos que las

dosis de 10 mL/L, y estos a su vez, menores niveles que la dosis de 5 mL/L; mientras que para las localidades de Julián y Balsa en Medio se obtuvo mayor eficiencia con las dosis más bajas de microorganismos.

Estos resultados demuestran que la remoción de fosfatos resultó más eficiente en las comunidades de Julián y Balsa en Medio, destacándose que la localidad de Severino ninguno de los tratamientos aplicados logró reducir los niveles de fosfatos a los límites permisibles. Resultados similares fueron reportados por Carreño *et al.* (2018), quienes

encontraron la tendencia hacia el mejoramiento de las propiedades del agua cuando se utilizan microorganismos autóctonos y cuando se utiliza la zeolita ecuatoriana como material filtrante.

Los altos niveles de concentración de fosfatos podrían estar asociados al vertimiento de aguas domésticas servidas, residuos de la crianza de cerdos, arrastre de fósforo a través de actividades agrícolas e industriales en los ríos cercanos a las zonas urbanas en el Ecuador (Torres *et al.* 2018).

González y Palacio (2013), señalaron que los microorganismos y las microalgas incorporan rápidamente los fosfatos a su biomasa, especialmente en ambientes tropicales, donde las altas temperaturas promueven la rápida asimilación

microbiana, lo cual justifica la eficiencia de los microorganismos autóctonos en la corrección de esta variable.

Para la variable demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) se obtuvo la misma tendencia para las tres localidades y para las tres fuentes de agua evaluadas. En la Figura 4 se evidencia que los tratamientos que involucraron microorganismos autóctonos redujeron significativamente la DBO₅ en comparación a la formulación de EM•1® + zeolitas. Entre los tipos de zeolitas usadas en asociación con el microorganismo eficiente (EM•1®) se observó menor DBO₅ en la zeolita ecuatoriana; mientras que entre las dosis de microorganismos autóctonos no se observó diferencias significativas dentro de las dosis consideradas en la investigación.

Figura 4. Promedio de contrastes para la demanda biológica de oxígeno a los 5 días en tres fuentes de agua evaluadas en las localidades de Severino (A), Julián (B) y Balsa en Medio (C).

En general, los contaminantes orgánicos presentes en las aguas residuales incrementan la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), así como la demanda química de oxígeno (DQO), conduciendo al agotamiento del contenido de oxígeno en el agua y dando como resultado la hipertroficación. La Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2017) establece una DBO₅ máxima de 2,0 mg/L para aguas de consumo humano, en esta investigación se obtuvo valores entre 1,75 y 3 mg/L, con valores elevados asociados a las vertientes de todas las localidades.

Fioravanti *et al.* (2005) indican que la reducción de la DBO₅ en los lodos tratados con microorganismos eficaces indica la fermentación intensiva de la materia orgánica. Del mismo modo, Toc (2012) sostiene que la adición de microorganismos eficaces en las aguas residuales de una granja porcina redujo la cantidad de la demanda biológica de oxígeno (DBO₅), demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos totales (ST). Resultados similares fueron reportados por Cardona y García (2008) en el tratamiento de aguas residuales domésticas con microorganismos eficientes.

Lucas y Carreño (2018), clasificaron las aguas de Balsa en Medio y Julián como “aguas poco contaminadas”, mientras que las aguas de la comunidad de Severino fueron clasificadas como “aguas contaminadas” y los mayores riesgos sanitarios desde el punto de vista microbiológico, correspondieron a la localidad de Balsa en Medio; sin embargo, de acuerdo a las normas NTE 1108 (INEN 2014) y 2200 (INEN 2017), las cuales regulan las condiciones de calidad de agua potable para consumo humano y agua purificada y/o mineralizada envasada en Ecuador, respectivamente, las variables pH y nitritos se ubican dentro de los límites estipulados; mientras que, la variable DBO₅ y fosfatos excedieron los límites permisibles para el consumo, lo cual fue consistente para todas las localidades y en las tres fuentes de agua muestreadas.

Para todas las variables químicas se obtuvo la tendencia hacia el mejoramiento de las propiedades del agua cuando se utilizan microorganismos autóctonos y cuando se utiliza la zeolita ecuatoriana como material filtrante combinada con microorganismos eficientes EM•1®. De manera similar, la eficiencia de las dosis de microorganismos autóctonos siguió un orden decreciente, siendo la dosis de 15 mL/L la que

resultó más eficiente.

Tchobanoglous *et al.* (2003), afirman que la eficiencia del tratamiento biológico de depuración de aguas se basa en la capacidad que tienen los microorganismos para metabolizar y convertir los componentes orgánicos, bien sea en suspensión o disueltos, en tejido celular nuevo y en gases que son desechados a la atmósfera.

En concordancia a los resultados obtenidos en la presente investigación Gavilánez (2015) indica que el uso de microorganismos nativos o autóctonos de la zona, representan una alternativa potencial y económica, que una vez capturados y reproducidos a través de medios artesanales, pueden ser utilizados para la biodegradación de sustancias contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas. Así mismo, estos microorganismos autóctonos aerobios o anaerobios facultativos, son capaces de mejorar las propiedades químicas del agua, entre ellos están las bacterias heterótrofas, consideradas beneficiosas ya que intervienen en la autodepuración de las aguas (De la Rosa y Mosso 2000, De la Rosa *et al.* 2015).

CONCLUSIONES

Independiente de la localidad y de la fuente de agua tratada, la aplicación de dosis de 15 mL/L de microorganismos autóctonos y la filtración con zeolita + microorganismos eficientes (EM•1®) indujeron correcciones significativas en las variables demanda biológica de oxígeno, nitritos y potencial de hidrógeno.

Los tratamientos de depuración redujeron los componentes orgánicos de las aguas de las localidades de Severino, Julián y Balsa en Medio a niveles que cumplen con las normativas aplicables de calidad del agua de consumo y cuerpos de agua dulce vigentes en Ecuador, con excepción de la demanda biológica de oxígeno.

La aplicación rutinaria de microorganismos autóctonos en dosis de 15 mL/L a nivel de aguas almacenadas representa una alternativa viable para la reducción de contaminantes orgánicos en las zonas rurales de la microcuenca del río Carrizal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APHA (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION). 2012. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. 22th ed. McGraw Hill,

New York, USA, pp. 418.

- AGEARTH (ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA EARTH). 2018. Asociación de Graduados de la EARTH de Ecuador. Desplegable informativo sobre los microorganismos eficaces. Disponible en línea en: <https://www.agearthecuador.org/> (Acceso 18.11.2019).
- BAQUE-MITE R, SIMBA-OCHOA L, GONZÁLEZ-OZORIO B, SUATUNCE P, DÍAZ-OCAMPO E, CADME-ARÉVALO L. 2016. Calidad del agua destinada al consumo humano en un cantón de Ecuador. *Rev. Ciencia (UNEMI)*. 9(20):109-117.
- BEJARANO M, ESCOBAR M. 2015. Eficiencia del uso de microorganismos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en una planta de tratamiento de agua residual. Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria [Trabajo de Grado, Ingeniero Ambiental y Sanitario], pp. 99.
- BELTRÁN T, CAMPOS C. 2016. Influencia de microorganismos eficaces sobre la calidad de agua y lodo residual, planta de tratamiento de Jauja. Huancayo, Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales [Trabajo de Grado, Ingeniero Forestal y Ambiental], pp. 206.
- BURGOS E, AGUDO D. 2015. Análisis de la eficiencia de filtros a base de zeolita para la remoción de contaminantes en el agua proveniente de dos pozos de abastecimiento público en el Recinto Tres Postes, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción [Trabajo de Grado, Ingeniero Civil], pp. 211.
- CARDONA J, GARCÍA L. 2008. Evaluación del efecto de los microorganismos eficaces (EM) sobre la calidad de un agua residual doméstica. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, Programa de Microbiología Industrial [Trabajo de Grado, Microbiólogo Industrial], pp. 67.
- CARREÑO AL, LUCAS LR, HURTADO EA, BARRIOS-MAESTRE R, SILVA-ACUÑA R. 2018. Eficiencia de microorganismos y zeolitas en la corrección de propiedades químicas de aguas de la microcuenca del río Carrizal, Ecuador. *Agron. Tropical*. 68(1-2):22-34.
- CROWE P, BOUWER E. 1987. Assessment of biological processes in drinking water. AWWA Research Foundation, Denver, USA, pp. 17.
- DE LA ROSA M, MOSSO MA. 2000. Diversidad microbiana de las aguas minerales termales. *En: Panorama actual de las aguas minerales y minero-medicinales en España*. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, España, pp. 153-158.
- DE LA ROSA M, PINTADO C, RODRÍGUEZ C. 2015. Microbiología del agua mineral del balneario. *An. Real Acad. Farm.* 81(1):54-63.
- DI RIENZO J, CASANOVES F, BALZARINI M, GONZÁLEZ L, TABLADA M, ROBLEDO C. 2017. InfoStat versión 2016 (Software). Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY). 2004. Guidelines for water reuse. Technology Transfer and Support Division, National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, USA, pp. 245.
- FIORAVANTI N, VEGA C, OKUMOTO J. 2005. Eficiencia de los microorganismos eficaces (EM) en la estabilización de lodos sépticos para su uso agrícola. *Tierra Trop.* 1(1):69-76.
- GAVILÁNEZ F. 2015. Influencia de *Eichhornia crassipes* y microorganismos eficientes sobre contaminantes químicos y orgánicos de las aguas residuales de Naranjito, Ecuador. *Manglar*. 12(2):21-29.
- GONZÁLEZ M, PALACIO J. 2013. Nutrientes y carbono orgánico disuelto en el agua natural para un proceso de potabilización y su relación con el nivel del embalse afluente. *Revista Politécnica*. 9(17):27-37.
- HERNÁNDEZ C. 2016. Evaluación de la calidad del agua para consumo humano y propuesta de alternativas tendientes a su mejora, en la Comunidad de 4 Millas de Matina, Limón. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, Escuela de Ciencias Ambientales [Trabajo de Grado, Licenciatura en Gestión Ambiental con

- énfasis en Tecnologías Limpias], pp. 130.
- INEN (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN). 2014. Norma Técnica Ecuatoriana. NTE. Calidad del agua. Agua potable requisitos. Normas 1107 y 1108. Quito, Ecuador.
- INEN (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN). 2017. Norma Técnica Ecuatoriana. NTE. Calidad del agua. Agua potable requisitos. Norma 2200. Quito, Ecuador.
- LECLERC H, MOREAU A. 2002. Microbiological safety of natural mineral water. *FEMS Microbiol. Rev.* 26(1):207-222.
- LUCAS L, CARREÑO A. 2018. Calidad de agua de consumo humano en las comunidades Balsa en Medio, Julián y Severino de la microcuenca Carrizal, Ecuador. *Rev. Instituto de Investigación FIGMMG-UNMSM.* 21(42):39-46.
- MAE (MINISTERIO DEL AMBIENTE DE ECUADOR). 2009. Proyecto Adaptación al Cambio Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador (PACC). Estudio de vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los recursos hídricos en las cuencas de los Ríos Paute, Jubones, Catamayo, Chone, Portoviejo y Babahoyo, Quito, Ecuador, pp. 164.
- MORAIS P, RESENDE B, PALAU P, TIAGO G. 2016. Estudo da qualidade da água por meio de bioindicadores bentônicos em córregos da área rural e urbana. *Tabauté.* 11(1):33-52.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2006. Guías para la calidad del agua potable. Vol. 1: Recomendaciones. Tercera edición. Versión electrónica, pp. 408. Disponible en línea en: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/ (Acceso 28.06.2020).
- REYES BY, HERNÁNDEZ CO. 2005. Estabilización de los lodos sépticos que provienen de una comunidad pequeña con microorganismos eficaces. Costa Rica: Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda [Tesis de Grado, Ingeniero Agrónomo], pp. 68.
- RICKERT B, CHRUS I, SCHMOLL O. 2016. Protecting surface water for health identifying, assessing and managing drinkingwater quality risks in surface-water catchments. World Health Organization, Ginebra, Suiza, pp. 196.
- ROLDAN F, GUEVARA C, PUERTO R. 2007. Evaluación del efecto de los microorganismos eficaces EM[®]- EMRO en el tratamiento de agua residual doméstica. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA), Departamento de Biología, Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental [Informe Técnico], pp. 27.
- ROMERO T, VARGAS D. 2017. Uso de microorganismos eficientes para tratar aguas contaminadas. *Rev. Cient. Ing. Hidrául. Ambient.* 38(3):88-100.
- SCDB (SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA). 2010. Agua potable, diversidad biológica y desarrollo: guía de prácticas recomendadas. PNUMA-Alpha Press, Montreal, Canadá, pp. 41.
- SILVA F, AZEVEDO C. 2016. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. *Afr. J. Agric. Res.* 11(39):3733-3740.
- SILVA-ACUÑA R, ÁLVAREZ V, SILVA-ACUÑA A. 2000. Como comparar correctamente tratamientos de naturaleza cualitativa. *Agron. Tropical.* 50(2):151-155.
- TCHOBANOGLIOUS G, BURTON F, STENSEL H. 2003. Wastewater engineering: treatment and reuse. *AWWA J.* 95(5):201
- TOC M. 2012. Efecto de los Microorganismos Eficientes (ME) en las aguas residuales de la granja porcina de Zamorano, Honduras. Zamorano, Honduras: Universidad Zamorano, Facultad de Ciencia y Producción Agrícola, Escuela Agrícola Panamericana [Trabajo de Grado, Ingeniero Agrónomo], pp. 94.
- TORRES O, MEZA J, LÓPEZ R, CHUQUIZUTA L, CRUZ S. 2018. Evaluación de la calidad ecológica del agua en la microcuenca El Chido e intermicrocuenca Allpachaca-Lindapa, Amazonas, Perú. *Rev. INDES.* 2(2):49-59.
- VERA I, ROJAS M, CHÁVEZ W, ARRIAZA B. 2016. Evaluación de materiales filtrantes para el reúso en agricultura de aguas residuales tratadas provenientes de zonas áridas. *Torres Cien. Ing.*

Neogranadina 26(1):5-19.

WANG S, PENG Y. 2010. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chem. Eng. J. 156(1):11-24.

XU J, ZHANG M. 2012. Primary consumers as bioindicator of nitrogen pollution in lake planktonic and benthic food webs. Ecol. Indic. 14(1):189-196.